

SUV TA'MINOTI VA KANALIZATSIYA TIZIMLARIDA GIDRAVLIK ZARBANING KELIB CHIQISH SABABLARI VA OQIBATLARI

*dotsent N.Xalilov, dotsent M.Mardonov, katta o'qituvchi F.I.Axmedova
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti.*

Anotatsiya . Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarida gidravlik zarbani keltirib chiqaruvchi sabablar aniqlandi. Ular asosan quyidagilar: tarmoqlarda berkituvchi va boshqaruvchi armaturalarvositalar birdaniga ochilganda yoki yopilganda; nasos stansiyasida elektr energiyasi o'chib qolganda; tarmoq suv bilan to'ldirilganda gidrantlar orqali havo chiqib ketishi; naporli tarmoqdagi zadvijskaning ochiq holatiga nasos agregatini ishga tushirilishi oqibatida.

Аннотация. Выявлены причины гидравлического удара в системах водоснабжения и канализации. В основном это: при внезапном открытии или закрытии запорно-регулирующей арматуры в сети; при отключении электроэнергии на насосной станции; утечка воздуха через гидранты при заполнении сети водой; за счет пуска насосного агрегата в открытое положение задвижки в напорной сети.

Abstrac. Revealed causes of water hammer in water supply and sewerage systems . Basically, this is: with a sudden opening or closing of shut-off and control valves in the network; during a power outage at the pumping station; air leakage through hydrants when filling the network with water; In pressure network starting the pump unit in the open position of the valve

Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarida gidravlik zarbani keltirib chiqaruvchi sabablar asosan quyidagilar bo'lishi mumkin:

-tarmoqlarda berkituvchi va boshqaruvchi armaturalar –vositalar birdaniga ochilganda yoki yopilganda;

-nasos stansiyasida elektr energiyasi o'chib qolganda;tarmoq suv bilan to'ldirilganda gidrantlar orqali havo chiqib ketishi;

-naporli tarmoqdagi zadvijskaning ochiq holatida nasos agregatini ishga tushirilishi oqibatida.

Naporli tarmoqlarda gidravlik zarba hodisasi kam siqiluvchi suyuqliklarning deformatsiyalanuvchi quvurda harakatlanishida oqim tezligi bosimi keskin o'zgarganda hosil bo'ladigan zarba to'liqining tebranma harakatidan iboratdir. Shu bilan birga, ko'taqrilish balandligi yuqori bo'lgan nasos stansiyalarida quvurning dastlabki kesimida bosimning ortishi nasosning bosimli tasnifi bilan chegaralanadi, grafik orqali o'tish jarayonining tahlili misol qilingan.

Bu holda, sifatni tahlil qilish uchun ishlab chiqilgan an'anaviy taxminlar qo'llaniladi: nasos inersiyasiz bo'g'in deb hisoblanadi, u quvurning gidravlik qarshiligi bir nuqtada to'plangan va oqim tezligiga bog'liq emas deb hisoblanadi.

Jarayonning rivojlanishi uchun boshqa variantlar mavjud, ammo har qanday holda, yuqorida ko'rsatilgan holatlar o'z kuchida qoladi.

Nasos qurilmasini o'chirish havfli bosim o'zgarishlarining eng keng tarqalgan sababi hisoblanadi.

Nasos qurilmalarini texnik foydalanish qoidasiga ko'ra nasoslarni to'xtatishda chiqishdagi zadvijskalarini berkitish nazorat qilinishi kerak, lekin ularni doimo nazorat qilib bo'lmaydi, masalan, dvigateldan elektr ta'minotni o'chirish yoki suyuqlik iste'mol qilinayotgan jarayondagi talofatlarda to'satdan o'chirish.

Naporli quvurlarda yetarli darjada zadvijskada tez manyovrlash zadvijskalarining oldidan (oqim yo'nalishi bo'yicha) va ulardan keyin bosimning keskin ortishi kuzatiladi. Zadvijskalarini tez berkitish zarurati yoki undagi o'tayotgan sarfni kamaytirish gidravlik tizimning funksional xususiyatiga bog'liq.

Bir necha bo'limlardan tashkil topgan suv uzatish quvuri har biri o'zining egilgan o'tkazish g'ildiragiga ega, mashinani to'xtatish uchun datchiklar ishlab chiqilgan va ularga buyruq beriladi ya'ni

suvni yetkazib beradigan zadvijka yopmasi, bu ham g'ildiraklar uchun ishlaydigan suyuqlikdir va sug'orishda ishlatiladi. Zadvijka tezda yopilganda bu uzatuvchi quvurida gidravlik zarblarni keltirib chiqaradi.

Zadvijkalarni sekin berkitish natijasida, sug'orish quvurlaridagi bo'limlarda oqim to'xtashi kechikishi quvurlarni ortiqcha egilishiga sabab bo'ladi va buning oqibatida ular yoriladi.

Gidravlik zarbaning grafik va analitik tahlili berkitish armaturasini qisman yoki to'liq yopilishi uning havfliligini ko'rsatmoqda. Bunda quvur qarshiligi hisobga olinmagan, hamda berkitish qurilmasidagi manyovr vaqtida gidravlik zarba fazasidan kam hisoblanadi.

1-rasm. Berkitish qurilmasi to'liq yoki qisman berkitishdagi gidravlik zarbaning grafik hisobi: 1- rezervuar tavsifi; 2-ochiq zadvijkaning sarf tavsifi; 3-qisman ochiq zadvijkaning sarf tavsifi; AB,BC,CD, DE, YeF,FG, GK,KM-quvurning to'liq tavsifi.

Mohiyatan, zadvijkaning yopiq holatida quvurdan havo tiqinining vantuz orqali chiqishi zadvijkaning qisman yopiq holatiga o'xshash. Bosim ortishining aniq miqdori tizimning ko'rsatkichlariga bog'liq va xavfli miqdorlarga yetib qolishi mumkin.

Gidravlik zarbaning ta'siri quyidagicha. Avvalo, ular quvurlarda, berkitish armaturalarida nasos jixozlarining mahkamlash elementlarida to'g'ridan- to'g'ri talofatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ba'zi hollarda gidravlik zarba butun korxonaning ish jarayonini to'xtatib qo'yishi mumkin.

Quvurlarning nogermetikliigi, berkitish armaturalarining buzilishi ko'pincha maishiy issiqlik ta'minoti tizimlarida ham yuz beradi, bu ham ularning nisbiy yomonlashuviga bog'liq.

Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarida gidravlik zarbalar oqibatida sodir bo'ladigan noxush holatlar 2-3-4- rasmlarda keltirilgan

2.rasm. Gidravlik zarbalar natijasida cho'yan quvurining buzilishi